
Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари ўз вақтида ҳал этилиши энг муҳим вазифаларидан бири!

Сурхондарё вилояти Транспортда ХТБ
ҳузуридаги Тергов гуруҳи терговчиси
катта лейтенант **Ш.Ж.Нусратуллаев**

Мамлакатимизда демократик янгиланишларнинг бугунги босқичида энг муҳим йўналишлардан бири, бу қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини ишончли ва самарали ҳимоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдан иборатдир.

Мамлакатимиздаги ислоҳотларни янада чуқурлаштиришнинг устувор йўналиши сифатида: “Давлатнинг ролини изчил равишда камайтириб бориш ва айти пайтда, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари маҳалланинг фаолият кўлами ҳамда ваколатларини кенгайтириш, аҳоли турли қатлам ва гуруҳларининг туб манфаатларини ифодалайдиган ва ҳимоя қиладиган сиёсий ва ижтимоий институтлар, нодавлат, ноҳукумат тузилмалар ролини кучайтириш” йўли танланади.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини бугунги кунга келиб янгича аҳамият касб этмоқда. Шу сабабли ҳам мамлакатимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилишга энг муҳим вазифалардан бири сифатида қаралади. Юртимизда инсон, унинг шаъни, қадр-қиммати олий қадрият даражасига кўтарилганлиги юқоридаги фикрни ҳам тасдиқлайди. Канституциямизда инсон ҳуқуқлари ғояларига содиқлик ҳамда халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари устунлигининг тан олинганлиги, бу борадаги вазифаларни сўзсиз амалга

оширишда муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Ўтган давр мобайнида парламентимиз томонидан фуқароларнинг шахсий, иқтисодий-ижтимоий, сиёсий ва маданий ҳуқуқлари ҳимоясига оид, асосий қонунимиз нормаларини ҳаётга татбиқ этишга қаратилган 120 ортиқ қонун ҳужжатлари қабул қилинган. Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси инсон ҳуқуқлари соҳасида 70га яқин хорижий давлатлар билан халқаро ҳужжатларга қўшилди.

Кейинги йилларда бу борада амалга оширилаётган ислоҳотлар амалдаги қонунчиликни, шу жумладан, фуқароларнинг муурожаатларини ҳал этиш соҳасидаги қонун ҳужжатларини янада такомиллаштиришни бугунги кун талабларига мослаштиришни жадал суратларда ривожланиб бораётган замоннинг ўзи тақозо этади.

Шу мақсадни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳрирдагиси 2017 йил 11 сентябрда қабул қилинди. Ушбу қонуннинг қабул қилиниши мамлакатимизда ҳуқуқий ва кучли фуқаролик жамияти қуришга, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ислоҳотларнинг мантиқий давоми сифатида эътироф этиш мумкин.

Демак, мазкур қонун талабларини нафақат давлат органлари ва муассасаларининг раҳбар-ҳодимлари, балки фуқаролар, юридик шахсларнинг вакиллари ҳам мукамал билишлари лозим. Шундагина улар ариза ва шикоятлари билан ўз ҳуқуқ ва эркинликларини ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишлари, таклифлари билан эса давлат органлари фаолиятини такомиллаштиришга ҳисса қўшишлари мумкин.

Умуман олганда, янги қонуннинг афзалликлари ҳақида кўп гапириш мумкин. Бир сўз билан айтганда, ушбу қонун талабларини тўғри тушуниб, амалиётда қўллашимиз, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасида

давлатимиз раҳбари томонидан олдимизга қўйилган вазифаларни сўзсиз адо этишимизга хизмат қилади. Бинобарин, давлат органлари муассасалари билан ишлашга алоҳида этибор қаратишлари, бу борадаги фаолиятни мунтазам такомиллаштириб боришлари лозим. Зеро жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларнинг жойларда қандай амалга оширилаётганлигини кўрсатувчи муҳим мезондир.

Ўзбекистон Республикасида эса жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жиноий жавобгарлик билан боғлиқ ижтимоий ҳавфли оқибатларни келтириб чиқармаган ҳар қандай ҳаракат дастлаб маъмурий ҳуқуқбузарлик, агарда ижтимоий ҳавфли оқибатлар ва жиддий зиён келтириб чиқаришга сабаб бўлса жиноий жавобгарлик келтириб чиқаради. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 43-моддаси ҳамда Жиноят кодексининг 144-моддасида “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида”ги қонуннинг 38-моддасида жавобгарлик назарда тутилган. Шу билан бир қаторда “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида”ги қонун устидан республиканинг масъул вазирлик ва идоралари қаторида, адлия ва прокуратура органлари ҳам фаол иш олиб бормоқда.

“Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида”ги қонуннинг 1-моддасига мувофиқ, кўриб чиқиш тартиби маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги, фуқаролик процессуал, жиноят-процессуал, жиноят-ижроия, иқтисодий процессуал қонун ҳужжатлари ва бошқа қонунлар билан белгиланган муурожаатларга ҳамда давлат органларининг, шунингдек улар таркибий бўлинмаларининг ўзаро ёзишмаларига нисбатан татбиқ этилмайди. Жумладан, жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни кўриб чиқиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексининг

329-моддасида алоҳида белгилаб берилган.

Ҳозирги кунда “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳрири қабул қилингандан сўнг фуқароларнинг муурожаатларини кўриб чиқиш тартиби янада такомиллаштирилди.

Маълумки, сўнги йилларда давлат ҳокимияти тизимида мутлақо янги институт – Ўзбекистон Республикаси Президентининг Вертуал қабулхонаси, жойларда Халқ қабулхоналари ташкил этилди. Ушбу тузилмалар барча даражадаги давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фуқаролар билан ҳамкорлик қилиш, аҳолининг энг долзарб муаммоларини ҳал этишнинг самарали тизимига айланди. Ҳар бир фуқаро бирор-бир муассасага муурожаат этар экан, қонуний ҳуқуқлари тикланиши юзасидан талаб қояда, адолат қарор топишига ишонч билдиради. Ҳар бир ваколатли орган ёки муассаса бу масалага улкан масъулият билан ёндашиши зарур. Зеро фуқароларнинг муурожаатлари қонун муҳофазасида экан, уларнинг ҳеч бирига бефарқ ва лоқайд бўлишга ҳеч биримизнинг ҳаққимиз йўқ.

Бугунги кунда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар натижасида ички ишлар органларининг жисмоний ва юридик шахслар билан ишлаш фаолиятининг ташкилий, ҳуқуқий механизмлари такомиллаштирилди. Бунинг натижасида ҳар бир соҳа вакиллари, давлат органлари, муассаса ва ташкилотларининг раҳбар ва ходимлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари қонуний ҳал қилиниб, фуқаролар томонидан берилган ариза ва шикоятлари ўз вақтида кўриб чиқилиши таъминланмоқда.

**Сурхондарё вилояти Транспортда ХТБ
ҳузуридаги Тергов гуруҳи терговчиси
катта лейтенант Ш.Ж.Нусратуллаев**